

СЛОВО МОЛОДОМУ УЧЁНОМУ

Научная статья

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.15305190

ДЕСТРУКТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

© 2025 А.А. Соколовская

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
ORCID: 0009-0007-5808-8999

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена феномену деструктивного социального идеала в русском языковом сознании XIX – начала XX вв. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения причин появления деструктивного мышления у носителей русского языка, приведших к формированию искаженных ценностей, влияющих на современные общественные условия. Целью статьи является рассмотрение процесса формирования деструктивного социального идеала в русском языковом сознании заявленного периода, способов его персонификации и материального воплощения посредством анализа литературных текстов. В ходе исследования выделяются основные причины возникновения моделей деструктивного поведения в российском обществе, особенности их восприятия представителями различных социальных страт, последствия их проникновения во все общественные слои населения, их влияние на формирование русского менталитета. В результате исследования поэтических текстов выявляется лексика, непосредственно отражающая мировоззрение носителей русского языка, сформированное под воздействием деструктивного социального идеала.

Ключевые слова: русский язык, лингвокультурологический анализ, деструктивный социальный идеал, языковое сознание, языковая личность, текст.

Для цитирования: Соколовская А.А. Деструктивный социальный идеал в русском языковом сознании XIX – начала XX вв. // А.А. Соколовская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 145–155. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15305190>.

Введение. В процессе развития каждого общества особое значение имеет социальный идеал как «предельная цель, задающая в сочленении познавательного, этического и эстетического начала образ будущей человеческой деятельности» [10, с. 21]. Он определяет вектор развития общества, формирует в общественном сознании систему общечеловеческих ценностей, задает модели поведения и, следовательно, предопределяет характер общественных «настроений» и преобразований.

По нашему мнению, правомерно разделять социальный идеал на два подтипа: социальный идеал созидательный, направленный на преобразование путем обновления прежних ценностей при сохранении основ, и социальный идеал деструктивный, предполагающий преобразование путем основательного разрушения прежней системы мироустройства. Настоящее исследование сосредоточено на последнем как на особом для русского языкового сознания типе идеала, неоднократно проявляющемся в истории России.

Понятие языкового сознания вслед за А.А. Яковлевым нами рассматривается как психолингвистический феномен, демонстрирующий взаимосвязь функционирования языка, значений слов с достижениями человеческого сообщества [5, с. 162].

Изучение феномена деструктивного идеала в русской лингвокультуре представляется **актуальным**, так как сам процесс его формирования в русском языковом сознании все еще недостаточно исследован. Он непосредственно влияет на становление системы ценностей, социокультурных констант и в современном обществе.

Целью исследования при этом является анализ процесса формирования деструктивного социального идеала в русском языковом сознании, способов его персонификации и материального воплощения посредством анализа поэтических текстов XIX – начала XX вв.

Материалом исследования при изучении причин и специфики формирования рассматриваемого феномена в контексте русской лингвокультуры служат поэтические литературные тексты XIX – начала XX вв., отражающие мировоззрение передовых общественных слоев.

В качестве материала были выбраны следующие поэтические произведения, содержащие яркие черты влияния деструктивного социального идеала: агитационная песня «Как идет кузнец...», написанная А.А. Бестужевым, К.Ф. Рылеевым [18, с. 299], стихотворение А.И. Одоевского «Струн вещей пламенные звуки...» [17, с. 73], стихотворение «Рабочая марсельеза» П.Л. Лаврова [16, с. 5]. стихотворение И.П. Каляева «Первомайская песня» [18, с. 40–41]. Нами выделена лексика, непосредственно включающая в себя черты деструктивного социального идеала.

Перспектива исследования видится в дальнейшем изучении феномена социального идеала в русской лингвокультуре, рассмотрении его созидательной сущности.

Основная часть. Понимание содержания концепта деструктивности, возможных причин появления деструктивного поведения личности в нашем представлении являются необходимым этапом при формулировании понятия деструктивного социального идеала.

Н.Н. Исаченко отмечает, что проблема деструктивности «остается одной из исследуемых проблем социологии, социальной философии, политологии, психологии по причине того, что деструктивность в современном мире приобретает массовый характер» [3, с. 1577]. Действительно, тенденция к деструктивному поведению, коренным изменениям миропорядка характерна для развития современного глобализированного общества. Однако на проблему проявления деструктивности в сознании конкретного человека в частности и в общественном самосознании в целом внимание исследователей обращено уже не одно десятилетие.

В широком смысле деструктивность понимается философией как «разрушение или уничтожение чего-либо» [21, с. 379]. Само понятие «деструкция» было введено и подробно рассмотрено М. Хайдеггером [12]. В целом деструкция представляется явлением, основанным на разрушении устоявшихся правил, законов, традиций, нарушении поведенческих норм и т.д., способным проявляться в различных сферах человеческой жизнедеятельности.

Рассмотрением проблемы деструктивности – природы, мотивов, способов ее проявления – в антропологическом аспекте занимался ряд психологов, социологов, философов, в частности, А. Адлер, Т. Адорно, Л. Берковиц, А. Маслоу, Г. Маркузе, З. Фрейд, Э. Фромм, М. Хайдеггер, М. Хоркхаймер, К. Хорни, К. Юнг и др. Среди причин проявления деструктивного поведения у людей были выделены стремление к самозащите (Э. Фромм, К. Хорни), влечение к смерти (З. Фрейд), желание доказать свое превосходство над другими (А. Адлер) и над природой (Т. Адорно, М. Хоркхаймер). Сформировались два

противоположных взгляда на природу деструктивного поведения у человека. А. Адлер, Л. Берковиц, З. Фрейд, К. Хорни считали, что склонность к разрушению заложена в человеке с рождения, проявляется неизбежно. Т. Адорно, Г. Маркузе, А. Маслоу Э. Фромм, М. Хайдеггер, М. Хоркхаймер, напротив, не признавали склонность к разрушению врожденным свойством человеческой психики, считая, что деструктивное поведение является результатом социализации, взаимодействия с окружающим миром. Таким образом, установились две позиции в понимании причин возникновения деструктивного поведения: убеждение во врожденном характере деструктивности и убеждение в социальной природе деструктивного в человеке. Мы придерживаемся второй версии происхождения деструктивных наклонностей в человеческой личности, отмечая при этом влияние общественных событий, тенденций, идеологий на формирование ценностных и поведенческих ориентиров личности.

Значимым в контексте данного исследования представляется разделение Э. Фроммом деструктивности на «доброкачественную» и «злокачественную», косвенно подтверждающее нашу идею о существовании созидательного (позитивного) и деструктивного (негативного) типов социального идеала. Проявление «доброкачественной» деструктивности по Фромму объясняется инстинктом самосохранения, «злокачественной» – наличием так называемых человеческих страстей, которым подвержены люди любого возраста. По мнению ученого, укрепившись в человеке, эти негативные импульсы становятся частью характера, овладевают личностью, подталкивают ее к совершению разрушительных действий по отношению к окружающему миру [11, с. 17]. Такая интерпретация природы происхождения деструктивного поведения представляется продуктивной, позволяет говорить об отрицательном и положительном характере деструктивности личностных побуждений.

В философском дискурсе существует понятие «социальной деструктивности», разработанное представителями так называемой Франкфуртской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Э. Фромм, В. Беньямин, Л. Лёвенталь, Ф. Л. Нейман, Ф. Поллок). Согласно их концепции, социальную деструктивность можно считать константой общественного развития, «объективным процессом, сопровождающим любую динамику социума» [1, с. 87]. Так, феномен деструктивности атрибутивен по отношению к общественному развитию и может расцениваться как позитивный («доброкачественный», по Э. Фромму) и негативный («злокачественный», по Э. Фромму).

Принимая во внимание трактование социального идеала как некоей идеальной модели общественной организации [9, с. 71] и основываясь на понимании деструктивности как стремления к расшатыванию устоявшихся обычаев, в той или иной степени сопровождающего любые общественные преобразования, можно определить деструктивный социальный идеал следующим образом. Деструктивный социальный идеал – модель совершенного общественного устройства, основанная на разрушении устоявшихся порядков, традиций и достигаемая путем радикального обновления общественной системы ценностей.

Такой тип социального идеала, на наш взгляд, не раз проявлялся в русском языковом сознании: звучали призывы к топору, кровопролитию, революции. Первое осознанное пробуждение общественности пришлось в России на XIX в. Предполагается, что именно на данном историческом отрезке произошел своего рода перелом в народном сознании, развернувший общественность, ее этические установки в сторону радикального преобразования, разрушения, уничтожения традиционного общественно-политического строя. Случилось то, что мы именуем «искажением» социального идеала, его деформацией, приведшей к негативным последствиям.

Перспективным, таким образом, является определение мотивов появления деструктивности в языковом сознании в контексте русской лингвокультуры, а также условий, особенностей его бытования, распространения, укоренения и в перспективе – влияния на эволюцию русского национального самоопределения.

В нашем понимании одной из причин серьезных общественных перемен является не только назревание нового социального ориентира, но и появление некоей личности, олицетворяющей для людей данный социальный ориентир. Э. Стоунквист оперирует понятием «персонифицированный идеал» [13, с. 92], которое, на наш взгляд, точно отражает описываемое социально-психологическое явление.

Персонифицированный идеал представляет собой языковую личность, наделенную ораторским талантом, обладающую набором необходимых для данных культурно-исторических условий качеств, способных оказать значительное интеллектуальное, идеологическое воздействие на общественность, вдохновить, повести за собой. Беря за основу определение Современного словаря методических терминов и понятий, гласящее, что языковой личностью является «любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения использования средств данного языка для отражения окружающей действительности» [18, с. 401], можно сделать вывод о том, что лексикон персонифицированного идеала является одним из факторов создания привлекательного образа, воздействующего на окружающих.

Особенности образа мыслей, идей, манеры говорить, использования определенной лексики, внешнего облика персонифицированного идеала порождаются самой социальной ситуацией; в каждой исторической вехе возникает свой кумир. В XIX в. зарождение нового идеального типа личности сопровождалось национально значимыми переменами.

Говоря о русской культуре XIX в., необходимо иметь в виду, что в данный период единственной «площадкой» развития общественной мысли, каналом передачи, распространения информации, новых мод, тенденций среди образованных граждан была литература. Здесь понятие включает в себя не только печатные издания, но и особую культуру кружков – собраний по литературным (с течением времени – не только) интересам. Как отмечает А.И. Герцен, журналы в это время «вбирают в себя все умственное движение страны» [2, с. 44]. В стихах, позднее – в прозе, отражаются общественные реалии, развивается критическая мысль. Литература становится источником новых идеалов, формирует мировоззрение молодежи, становится неотъемлемой частью любой общественной и интеллектуальной деятельности.

Литература на стыке XVIII–XIX вв. ознаменовалась поиском нового идеала. Фоном к этому послужил ряд европейских революций. Взор образованного дворянства устремился на либерально настроенный Запад. Путь развития французского общества, французский язык, идеи Просвещения, Великая революция, «свобода, равенство, братство» вдохновляли русского дворянина, внушали ему мысль о несправедливости существующей системы государственного управления, формировали новую цель – стремление к освобождению от оков гнетущего общественного строя, его разрушению для построения нового светлого мира с господством свободной личности. В дворянской среде идея о революции приобретала все большую привлекательность. Оружием против косных порядков первоначально стало стихотворение как способ проявления общественной позиции, пропаганды новых идей. Далее последовали литературные кружки, превратившиеся со временем в конспиративные антиправительственные организации со своими политическими программами. Так происходило зарождение первых антиправительственных сообществ, начавшееся с пропагандистской литературной деятельности поэтов-декабристов – А.А. Бестужева, Ф.Н. Глинки, В.К. Кюхельбекера, А.И. Одоевского, В.Ф. Раевского, К.Ф. Рыльева и др.

Новым персонифицированным идеалом стал поэт-борец, воспевающий гражданскую свободу, которую необходимо достичь любой ценой. В литературе популяризировались первые антиправительственные идеи. В то же время развивался образ героя-романтика, одинокого странника, непонятого, противопоставленного всему миру, пытающегося бороться с несправедливостью. Так, мысль о недопустимости дальнейшего процветания сложившихся общественных порядков, невозможности установления взаимопонимания между народом и государем вкупе с увлечением идеями о безграничной личностной свободе привели к утверждению в языковом сознании большей части образованного населения мнения о неизбежности применения деструктивных моделей поведения. Борьба представлялась единственным истинным путем выхода из ситуации, ведущим к светлому будущему без насилия и угнетения. Социальный идеал претерпевал искажение: путь насилия начал казаться путем избавления от него.

Приведем пример одной из агитационных песен, написанных совместно А.А. Бестужевым, К.Ф. Рылеевым (1823 или 1824 г.):

*...Как идет кузнец да из кузницы. Слава!
Что несет кузнец? Да три ножика.
Вот уж **первый-то нож на злодеев вельмож,**
А второй-то нож – на попов, на святош.
А молитву сотворя – **третий нож на царя.**
Кому вынется, тому сбудется;
А кому сбудется, не минуется. **Слава!** [18, с. 299]*

Создается образ простого человека, кузнеца, готового поднять нож на своих «угнетателей» – «злодеев вельмож», «попов», «святош». При этом самым страшным злодеем предстает царь, которому, по мнению лирического героя, не миновать народного суда. Создается контекст, поэтизирующий идею отмщения за страдания народа посредством царубийства. В этом смысле агитационная деятельность декабристов может быть оценена как социокультурный прецедент антиправительственного движения XIX в.

В стихотворении «Струн вещей пламенные звуки...» сосланного декабриста А.И. Одоевского демонстрируется уверенность революционеров в своем правом положении (1828 или 1829 г.):

*...Но будь покоен, бард! – цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя... [17, с. 73]*

В строках создается образ собирательного революционного «мы», «смеющегося над царями», уверенного в том, что «скорбный труд», заключающийся в пропаганде и осуществлении восстания, «не пропадет», а разожжет новое «пламя» – новый бунт. Необходимо отметить также вхождение в контекст революции лексемы *святой*, свидетельствующее о сближении двух важных концептов – «революции» и «святости» – в антиправительственном общественном дискурсе.

Таким образом, очевидно радикальное изменение вектора социальных устремлений образованного населения, сопровождающееся формированием нового мировоззрения.

В историческом масштабе первые ростки революционных идей, обретая новые черты, дали быстрые всходы. К середине века в России образовался политический блок революционеров-демократов, программным ядром которого стал издаваемый Н.А. Некрасовым и редактируемый В.Г. Белинским журнал «Современник». В нем «отчетливо пропагандировались революционно-демократические идеи, глубже раскрывались социалистические идеалы, последовательно давалась критика крепостничества, самодержавия, засилья церкви» [8, с. 122]. В центр политической и литературной полемики вышли В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, активным политическим, творческим деятелем становился не рафинированный аристократ, а познавший жизнь разночинец. Либерально настроенные писатели-дворяне были объявлены «скушными», их идеи, переживания их героев – недостойными внимания [7, с. 178]. Целью новых общественных «героев» стало пробуждение народной силы в ответ на доминирование самодержавной и церковной властей.

Идейным вдохновителем, одним из персонифицированных идеалов демократов середины XIX в. века был В.Г. Белинский. «Как идеолог крестьянской революции, Белинский положил начало тому радикальному, революционному направлению, в котором единственно возможной стратегией считалась отмена крепостного права и свержение самодержавия путем народной революции» [8, с. 123]. Его критическая журнальная и литературная деятельность, направленная на пропаганду революционных, демократических идей, вдохновляла общество, служила призывом к действию, превращая литературу в «орудие политической борьбы» [8, с. 123]. «Современник» поделил историю русской литературы на «до» и «после». Беспрецедентным был масштаб общественного влияния журнальных статей, заметок. Уровень политической сознательности граждан вошел в прямую зависимость от степени вовлеченности в литературную жизнь.

Новые общественные условия породили новых «героев времени». В дальнейшем типичными представителями передовой молодежи стали герои И.С. Тургенева, Ф.И. Достоевского – разночинцы Евгений Базаров, Родион Раскольников.

По определению В.М. Марковича, социальную позицию Базарова можно рассматривать как «демократизм экстремистского толка», соединяющий в себе также иерархический подход к людям и презрение к человеку и человечеству вообще [6, с. 189]. Целью такого гражданина является «расчищение места», не включающее в себя построение нового мира. Разочарование в роде человеческом приводит его к мысли о необходимости разрушить все до основания, так как в современном быту для него не находится вещи, которая «не вызывала бы полного и беспощадного отрицания» [20, с. 75].

Радикализм Раскольникова, в свою очередь, более категоричен, а потому более опасен. Теория о «твари дрожащей» представляет собой крайнюю степень отрицания общегуманистических ценностей. Разделение людей на достойных и недостойных жизни, уверенность в своем исключительном праве, желание испытать судьбу, удовлетворить личный интерес, исполнить свою «миссию» ценой человеческой жизни представляются герою естественными, даже общественно полезными. Ошибочные представления о сущности и роли сильной личности в истории государства порождают состояние, в котором не может наступить раскаяние в своих прегрешениях. Каким бы ни было наказание, преступление, избавляющее общество от «недостойного» человека, воспринимается как исполненное во благо. Такой предстает еще одна грань деструктивного, искаженного социального идеала.

Образ мыслей Базарова и Раскольников отражал мнение определенной части общественности второй половины XIX в., их личности были продуктами деятельности в том числе революционных демократов. Целью гражданина с активной социальной позицией этого периода стало «расчищение места», в том числе и от «лишних» людей: апробация теории о «твари дрожащей». Причем эта цель представлялась многим оправдывающими любые средства. Примечательно, что будущее, судьба человека и человечества, очевидно, несильно волновали такого гражданина. Для него был важнее сам факт проверки теории, становящейся самоцелью. Социальный идеал уходил все дальше от традиционных гуманистических ценностей, признаваемых для современного общества бесполезными.

Самым радикальным и общественно опасным движением XIX в. стало революционное народничество (общества «Земля и воля», «Народная воля»), возникшее как реакция на реформы второй половины века. Оплотом революционной мысли продолжала быть литература, теперь – нелегальная публицистическая пропагандистского характера, издаваемая уже не только и не столько для образованной интеллигенции, сколько для среднего класса и простых рабочих.

Вдохновителями «первого состава» народовольцев стали А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, издававшие в эмиграции первую революционную газету «Колокол». Передовая молодежь снова стала собираться в тайные кружки, расширяя свои революционные интересы. В каком-то смысле повторялась история 20-х гг. XIX в. Русская интеллигенция по социальному составу «становилась все более разнородной, следовательно, демократической» [5, с. 121]. Очевидной стала необратимость процесса: революция проникала все глубже в народ. Агитация, пусть неуспешная, проводилась и среди деревенского населения. Действия революционеров стали более масштабными, решительными, со временем обретая террористический характер. Развернулась «охота» на представителей власти. По замечанию Р.Э. Карла, «народовольцы своими террористическими ударами потрясли основы самодержавия, и последующие поколения революционеров не теряли надежду на повторение такого успеха <...> пример самоотверженной борьбы народовольцев с самодержавием вдохновлял следующие поколения революционеров и внушал им, что отказ от революционной деятельности будет предательством памяти народовольческих мучеников» [4, с. 26].

Деструктивизм превратился в идеологию. Идеалом новых революционеров стал отчаянный «патриот», одержимый идеей царубийства, уничтожения самодержавия. Подвигом стало считаться покушение на любого представителя царской власти. Сдерживать нарастающую революционную силу становилось все сложнее. Стремительность, беспредельность распространения крамольных идей приводила в смятение более либерально настроенных революционных деятелей. Как отмечает Б. П. Куликов, «"деревенская" фракция "Земли и воли" была в ужасе от быстрого роста терроризма, от того, что не могла поставить ему предел. Террор из средства самозащиты стал превращаться в средство нападения, и то, что должно было быть всего лишь частью дела, непомерно выросло и стремится превратиться в главное, основное» [5, с. 123]. Царское правительство было вынуждено давать все более жесткий отпор террористам, чем вызывало яростные реакции. В результате в обществе постепенно начинало формироваться всеобщее ложное представление о жестокости, беспринципности правительства по отношению к простому народу (чего и добивались ярые революционеры). Аресты, ссылки стали повсеместными, цензура свирепствовала. Несмотря на то, что все это были вынужденные меры, предпринимаемые в попытке

обуздать революционную стихию, стремительно выходящую из-под контроля, общественность уже вынесла царской власти окончательный приговор.

В 1875 г. в газете «Вперед» вышла «Рабочая Марсельеза» П.Л. Лаврова, впоследствии ставшая гимном Февральской революции:

...Не довольно ли вечно горя!

Встанем, братья, отсюду за раз!

От Днепра и до Белого моря,

И Поволжье и Дальний Кавказ,

На воров, на собак, на богатых,

Да на злого вампира-царя!

Бей, дави их, злодеев проклятых!

И зажгись лучшей жизни заря!.. [16, с. 5]

В ней, в отличие от примеров более ранней революционной поэзии, содержался открытый призыв к восстанию, масштаб которого можно было бы признать общенародным. Восстание здесь представлялось делом «братским», ведущим к «лучшей жизни» через «раздавливание злодеев проклятых» – «воров», «богатых», «вампира-царя». Поэтические образы, метафоры опрощались для более легкого восприятия, запоминания. Целью такой поэзии была, несомненно, не только пропаганда освободительной революции, но и поддержание как можно более негативного образа царя, способствующее укреплению ассоциативной связи между тягостями жизни и личностью самодержавного правителя. Именно так, на наш взгляд, выражался деструктивный социальный идеал: в духовном и физическом единении ради истребления, признающего благом.

Апогей революционного движения пришелся на стык двух веков. На базе народнических организаций возникали революционные политические партии (анархисты, эсеры). Теоретиками, идейными вдохновителями новых антиправительственных организаций стали М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский. Их деятельность возродила поэзию как один из эффективных способов воздействия на общественные умы. Посредством поэтического творчества формулировались политические постулаты, проходила всенародная агитация, воспитывалось языковое сознание нового революционера. Популярность набирали революционные песни, роднившие революционный стих с народным фольклором, сближая выходцев из разных социальных страт. Литература снова стала незаменимым каналом передачи информации, связав тысячи людей по всей стране.

С начала XX в. революция стала массовым, народным явлением. В отличие от 70-х гг. предыдущего века, когда простой народ, занятый житейскими проблемами послереформенного времени, все еще оставался глух к призывам революционно настроенной интеллигенции, период начала следующего века ознаменовался подъемом народных масс. Крестьянин, настроенный против самодержавия, был убежден в том, что все его беды происходят лишь от того, что им правит царь.

Однако проблема состояла не в желании народа достичь равенства и справедливости. Причина крылась в том, что передовые революционные идеи зачастую были лишены здравого смысла, способы достижения поставленных целей – доведены до крайности. Террор, убийство, разрушение, уничтожение, кровопролитие стали символом построения нового мира. Простому человеку внушили мысль о том, что неревolutionного пути не существует, система его нравственных ценностей строилась на искаженных представлениях о счастье и благополучии.

Поэзия этого периода была сосредоточена на одной-единственной идее: необходима расправа с существующим режимом, всеми его приспешниками. Каждое стихотворение

было проникнуто мыслью об угнетении русского человека, за которое следует мстить. Приведем фрагмент из «Первомайской песни» эсера-террориста И.П. Каляева:

...Рухнет пред нами бесследно

Дряхлый насилия строй:

Знайте ж, тираны, убийцы,

Сбудется праведный суд:

Сгинут цари-кровопийцы,

Пышные троны падут...

<...>

Грянем мы сомкнутым строем,

Царство насилия снесём:

Всё на земле перестроим,

Всё на свой лад заведём [18, с. 40–41].

В нем использованы языковые единицы, призванные вызвать у читателя, слушателя чувство ненависти и отвращения к существующему общественно-политическому режиму: «дряхлый насилия строй», «цари-кровопийцы», «царство насилия». Особенно примечательны лексемы «дряхлый» и «сгинут», наделенные крайней степенью образности, экспрессивности, демонстрирующие неизбежность, неотвратимость свершения физического и духовного обновления. Деструктивизм наиболее ясно проявляется в последних строках, свидетельствующих о намерении лирического героя-революционера разрушить до оснований «старый» мир, чтобы возвести на его обломках новый.

Таким образом, развитие революционной поэзии приводит к романтизации деструктивного социального идеала, укреплению его в языковом сознании носителей русского языка, а значит, к его влиянию на русский менталитет.

Заключение. Подводя итог, подчеркнем следующее. Большинство теоретиков, работавших над программами революционных сообществ XIX – начала XX вв., имело благую цель, искренне заботилось о судьбе русского народа, однако брало за основу искаженные ценности, пренебрегая гуманизмом. Так или иначе они пропагандировали насилие, оправдывая его стремлением к построению лучшего мира. В этом крылась первая причина складывающегося рокового положения русского общества на рубеже веков.

Вторая причина состояла в том, что политические трактаты писались людьми образованными, разбирающимися в политике, истории, праве, тогда как их идеи претворялись в жизнь теми, кто не всегда понимал, что для чего он делает и к чему это приведет. Многие террористические группировки возникали как бы «заодно», на революционной волне, были созданы и действовали потому, что их участники «ненавидели царскую семью», «царскую власть», сословную элиту, мечтали о том, чтобы «как в Европе», не осознавая при этом особого положения собственной страны, не похожей ни на одну европейскую. Цивилизационное самоопределение как явление им было незнакомо, они не знали истинной заботы о судьбе своей страны. Тотальное уничтожение прежних порядков казалось достаточной мерой для достижения лучшей жизни. Однако единственно важный вопрос о судьбе России и русского народа так и оставался открытым.

Таким образом, внешне «спокойный» XIX в. (по сравнению с XX в.) ознаменовался подготовкой важнейших перемен в судьбе России. Десятилетиями назревал коренной перелом в народном мировоззрении. В языковом сознании появились ложные представления о крестьянской утопии, построенной на кровавых «обломках самовластья». Сформировался деструктивный тип социального идеала, который и сегодня продолжает оказывать влияние на языковое сознание русского народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вершинин С.Е. Концепция социальной деструктивности Франкфуртской школы / С.Е. Вершинин, Г.А. Борисова // *Антиномии*. – 2005. – №. 6. – С. 78–87.
2. Герцен А.И. Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года. Пятая глава работы «О развитии революционных идей в России» / А.И. Герцен // *Русская эстетика и критика*. – 1982. – С. 40–50.
3. Исаченко Н.Н. Феномен социальной деструктивности / Н.Н. Исаченко // *Политика и общество*. – 2016. – №. 11. – С. 1576–1582.
4. Карл Р.Э. Победы и поражения политического терроризма в Российской империи / Р.Э. Карл // *Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Исторические науки*. – 2024. – №. 2 (54). – С. 18–30.
5. Куликов Б.П. Русские писатели и народовольческое движение / Б.П. Куликов // *Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7, Литературоведение: Реферативный журнал*. – 1995. – №2. – С. 121–136.
6. Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30-50-е годы) / В.М. Маркович. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1982. – 208 с.
7. Прокудин Б.А. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» и формирование разночинного сословного сознания / Б.А. Прокудин // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. – 2022. – №67. – С. 173–189.
8. Растимешина Т.В. Идеологи революционного демократизма в России (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов) / Т.В. Растимешина, А.И. Пирогов // *Экономические и социально-гуманитарные исследования*. – 2020. – №4 (28). – С. 119–131.
9. Тарасова М.В. Диалектика взаимодействия культурных и социальных идеалов / М.В. Тарасова, В.И. Кудашов // *Идеи и идеалы*. – 2015. – Т. 2. – №2 (24). – С. 70–77.
10. Трубников Н.Н. О категориях «цель», «средство», «результат» / Н.Н. Трубников. – М. : Высшая школа, 1968. – 148 с.
11. Фромм Э. *Анатомия человеческой деструктивности* / Э. Фромм ; пер. с нем. Э.М. Телятниковой. – М. : АСТ, 2015. – 618 с.
12. Хайдеггер М. *Бытие и время* / М. Хайдеггер; пер. с нем. В.В. Бибихина. – М. : Ad Marginem. – 1997. – 452 с.
13. Stonequist E.V. *The marginal man: A study in personality and culture conflict* / E.V. Stonequist. – 1937. – 228 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

14. Иван Платонович Каляев. [1877-1905 Сборник] / Партия социалистов-революционеров. – Б.м. : Тип. Партии социал-революционеров, 1905. – 48 с.
15. Красный песенник : Сборник новых и старых революционных песен и стихов: рабочих, крестьянск., красноармейск., комсомольск., песен старых революционеров и др. – М. : Красная новь, 1924. – 46 с.
16. Одоевский А.И. Полное собрание стихотворений / Вступ. статья, с. 5–44, подготовка текста и примеч. М.А. Брискмана. – Л. : Сов. писатель. [Ленингр. отд-ние], 1958. – 244 с.
17. Поэты-декабристы / Вступ. статья, с. 5–64, подготовка текста и примеч. И.М. Семенко. – Л. : Сов. писатель. [Ленингр. отд-ние], 1960. – 436 с.
18. Свободная песнь : Russian Songs of Freedom : Сборник революционных песен и стихотворений. – New York : Maisel, 1925. – 159 с.
19. Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и практика обучения языкам. – М. : Русский язык. Курсы, 2018. – 496 с.
20. Тургенев И.С. *Отцы и дети* / И.С. Тургенев. – М. : Издательство АСТ, 2024. – 288 с.
21. *Философия: Энциклопедический словарь* / Под ред. А.А. Ивина. – М. : Гардарики, 2004. – 1072 с.

REFERENCES

1. Vershinin S.E., & Borisova G.A. (2005). *Koncepciya social'noj destruktivnosti Frankfurtskoj shkoly* [The Frankfurt School's Concept of Social Destructiveness]. *Antinomies*, (6), 78–87 (In Russian).
2. Herzen A.I. (1982). *Literatura i obshchestvennoe mnenie posle 14 dekabrya 1825 goda. Pyataya glava raboty «O razvitiy revolyucionnyh idej v Rossii»* [Literature and public opinion after December 14, 1825. The fifth chapter of the work "On the development of revolutionary ideas in Russia"]. *Russian aesthetics and criticism*, 40–50 (In Russian).
3. Isachenko N.N. (2016). *Fenomen social'noj destruktivnosti* [The Phenomenon of Social Destructiveness]. *Politics and Society*, (11), 1576–1582 (In Russian).

4. Karl R.E. (2024). [Pobedy i porazheniya politicheskogo terrorizma v Rossijskoj imperii]. Victories and defeats of political terrorism in the Russian Empire. Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series: Historical Sciences, (2 (54)), 18–30 (In Russian).
5. Kulikov B.P. (1995). Russkie pisateli i narodovol'cheskoe dvizhenie [Russian writers and the Narodnaya Volya movement]. Social and humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. Series 7, Literary criticism: Abstract journal, (2), 121–136 (In Russian)
6. Markovich V.M. (1982). I S Turgenev i russkij realisticheskij roman XIX veka: 30–50-e gody. [I. S. Turgenev and the Russian realistic novel of the 19th century: 30–50s] (In Russian).
7. Prokudin B.A. (2022). Roman I.S. Turgeneva "Otcy i deti" i formirovanie raznochinного сословного сознания. [I.S. Turgenev's novel "Fathers and Sons" and the formation of the raznochintsy class consciousness]. Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science, (67), 173–189 (In Russian).
8. Rastimeshina T.V., & Pirogov A.I. (2020). Ideologi revolyucionnogo demokratizma v Rossii (V.G. Belinskij, N.G. Chernyshevskij, N.A. Dobrolyubov) [Ideologists of revolutionary democracy in Russia (V.G. Belinsky, N.G. Chernyshevsky, N.A. Dobrolyubov)]. Economic and social-humanitarian studies, (4 (28)), 119–131 (In Russian).
9. Tarasova M.V., & Kudashov V.I. (2015). Dialektika vzaimodejstviya kul'turnyh i social'nyh idealov. [Dialectics of interaction of cultural and social ideals]. Ideas and Ideals, 2(2 (24)), 70–77 (In Russian).
10. Trubnikov N.N. (1967). O kategoriyah «cel'», «sredstvo», «rezul'tat» [On the categories "goal", "means", "result"]. (In Russian).
11. Fromm E. (2015). Anatomiya chelovecheskoj destruktivnosti. [Anatomy of Human Destructiveness]. (In Russian)
12. Heidegger M. (1997). Bytie i vremya: perevod s nem. V.V. Bibihina. [Being and Time: translation from German by V.V. Bibikhin]. Moscow: Ad Marginem (In Russian).
13. Stonequist E.V. (1937). The marginal man: A study in personality and culture conflict (In English).

Поступила в редакцию 03.04.2025 г.

DESTRUCTIVE SOCIAL IDEALS IN THE RUSSIAN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF THE XIX–EARLY XX CENTURIES

A. A. Sokolovskaya

The article deals with the phenomenon of the destructive social ideal in the Russian linguistic consciousness of the 19th – early 20th centuries. The relevance of the study is accounted for by the need to investigate the causes of the emergence of destructive thinking among native Russian speakers, which led to the formation of distorted values that influence modern society as well. The purpose of the article is to consider the process of formation of the destructive social ideal in the Russian linguistic consciousness of the stated period, as well as the ways of its personification and material embodiment through the analysis of literary texts. The main reasons for the emergence of destructive behaviour models in Russian society have been identified. The features of their perception by representatives of various social strata, the consequences of their permeation into all social strata, their influence on the formation of the Russian mentality have been considered. In the course of the poetic texts analysis, the vocabulary is revealed that directly reflects the worldview of native Russian speakers. It has been formed under the influence of the destructive social ideal.

Key words: Russian language, linguacultural analysis, destructive social ideal, linguistic consciousness, linguistic personality, text.

Соколовская Алена Александровна.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, г. Москва, Российская Федерация.

Студент, магистрант кафедры русского языка и методики его преподавания филологического факультета.

ORCID: 0009-0007-5808-8999.

E-mail: sokolovskayav2001@mail.ru.

Sokolovskaya Alena Aleksandrovna.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russian Federation.

Master student of Faculty of Philology, Department of Russian as a Foreign Language.

ORCID: 0009-0007-5808-8999.

E-mail: sokolovskayav2001@mail.ru.